

FRAZEOLOGIZMLARNING USLUBIY TASNIFINI BELGILASH

*Rashidova Umida Mansurovna,
Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti dotsentii,
filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD).*

Annotatsiya. Mazkur maqolada o'zbek tilidagi frazeologik birliklarning uslubiy ma'nosi, ularning nutqdagi funksional xoslanishi va estetik ifoda vositasi sifatidagi o'rni tahlil qilinadi. Frazeologizmlarning tarkibiy qismlari, ularning tuzilishi, ma'no uyg'unligi hamda kontekstda qanday uslubiy xususiyatlarga ega bo'lishi izohlanadi. Tadqiqot davomida badiiy adabiyot, publitsistika va og'zaki xalq ijodiyoti misolida frazeologizmlarning obrazlilik kasb etishi ochib beriladi. Bundan tashqari, ularning ekspressivlik, emotsionallik va funksional-stilistik imkoniyatlari ham chuqur yoritiladi.

Аннотация. В данной статье анализируется стилистическое значение фразеологических единиц узбекского языка, их функциональное проявление в речи и роль как средства эстетического выражения. Рассматриваются составные части фразеологизмов, их структура, семантическая целостность, а также их стилистические особенности в контексте. В ходе исследования раскрывается образность фразеологизмов на примерах художественной литературы, публицистики и устного народного творчества. Кроме того, подробно освещаются их экспрессивность, эмоциональность и функционально-стилистические возможности.

Abstract. This article analyzes the stylistic meaning of phraseological units in the Uzbek language, their functional usage in speech, and their role as a means of aesthetic expression. The study explains the components of phraseological units, their structure, semantic cohesion, and stylistic features in context. Through examples from fiction, journalism, and oral folk art, the research reveals the imagery conveyed by phraseological expressions. Additionally, their expressiveness, emotionality, and functional-stylistic potential are thoroughly explored.

Kalit so'zlar: frazeologizm, frazeologiya, uslubiy ma'no, tarkibiy qismlar, ekspressivlik, emotsionallik, uslubiy vosita, kontekst, badiiy til, obrazlilik.

Ключевые слова: фразеологизм, фразеология, стилистическое значение, составные части, экспрессивность, эмоциональность, стилистическое средство, контекст, художественный язык, образность.

Keywords: phraseologism, phraseology, stylistic meaning, components, expressiveness, emotionality, stylistic device, context, literary language, imagery.

Frazemalar so'zlardan farqli holda obyektiv reallikdagi muayyan voqea-hodisani faqat ifodalash, nomlash uchun emas, shu bilan birga, unga nisbatan turli xil modal munosabatni ifodalash maqsadida yuzaga keladi. Tildagi iboralarning asosiy qismi semantik jihatdan insonga, uning biror xatti-harakatini izohlashga qaratilgan. Ular insonning fizik, psixologik, axloqiy-etik, intellektual xususiyatlarini baholaydi, insonning ijtimoiy holatini, kasbini, yoshini, hayotiy tajribasini, qarindoshlik aloqalarini xarakterlaydi. Bunday holat

frazemalarning antroposentrik xususiyati, deb yuritiladi. Shuningdek, voqea va hodisalarni ifodalovchi ko'pgina frazemalar ham baholash ottenkasiga ega. Shu sababli iboralarning semantik strukturasi ko'pincha konnotativ baho elementi ishtirok etadi. Bu element frazemaning predmet-logik (nominativ-mantiqiy) ma'nosiga emotsional-ekspressiv bo'yoqdorlik yuklaydi.

Masalan, «tepa sochi tikka bo'ldi», «sanamay sakkiz demoq», «ko'zini shira bosdi», «ammamning buzog'i» singari qator frazemalar matnsiz, yakka holda so'zlashuv nutqiga xoslik, salbiy baho ifodalash kabi xususiyatlarni o'zida ifoda etadi. Ba'zan matndan tashqarida frazemaning uslubiy tasnifi oson va aniq belgilash mumkin bo'lmaydi. Masalan: «lagerdagi o'ris xotinlar urush boshlanibdi, deb yig'lagan, men ammamning buzog'i hayron bo'lgan edim. Urush allaqayoqda bo'layotibdi-yu, bular nega dod soladi, degandim» (O'.Hoshimov. Notanish orol).

Keltirilgan matn parchasidagi «ammamning buzog'i» iborasi landovur, lapashang kishi ma'nosini (O'TIL, 1, 44; O'TIL-5, 1, 79; O'TFL, 21) emas, balki hali yosh, murg'ak bola tasavvurini bo'rttirish, xarakterlash uchun xizmat qilgan. Keyingi matnda esa bu frazema «sodda tabiatli, bo'shang, lapashang odam» ma'nosini ifodalagan: «- Olishga olib o'tiribmiz, - To' ravoy davraboshiga tik qaradi, - kulishib ham o'tiraylik. Bo'lmasa ammamning buzog'iga o'xshab qolyapmiz...» (B.Xudoyberganov. Oy nurlari so'nmaydi). Shu asardan olingan boshqa bir matnda esa «ammamning buzog'i» frazemasini o'z va ko'chma ma'nolar to'qnashuvi natijasida so'z o'yini uchun vosita bo'lgan: Mehmonlar ketishgach, xotinim boshladi: – Ammamning buzog'isiz-a, nima desalar, xo'p deyaverasiz.

– Ammamning buzog'i? Ha, yaxshi eslatdingiz, ertaroq borsak, sigirlari buzoqlagan, sut ham ichib kelamiz.» (A.Hotamov. Ammamning buzog'i) kabilar.

Frazemalarning uslubiy tasnifi doirasiga quyidagi dolzarb masalalar kiradi: uslubiy ma'no va uning komponentlari, frazemalarni uslubiy jihatdan farqlash mezonlari, o'zbek frazeologik sistemasining uslubiy qatlamlarini belgilash, frazemalar ma'nodoshligi va ularning uslubiy tarmoqlanishi va boshqalar.

Frazemalarning emotsional-ekspressiv bo'yoqdorligini aniqlashning eng muhim yo'li ularni semantik-stilistik va kontekstual metodlar asosida sinchiklab o'rganish, frazemalarning kontekstdagi ma'no qirralarini belgilashdir. Ammo O'TILda, yangidan tuzilgan olti jildlik O'TIL-6, prof. Sh.Rahmatullayevning «O'zbek tilining izohli frazeologik lug'ati» (O'TIFL, 1978) «O'zbek tilining frazeologik lug'ati» (O'TFL, 1992), M.Sodiqovanning «Qisqacha o'zbekcha-ruscha frazeologik lug'ati» (QO'RFL, 1989), B.Mengliyev, M.Xudoyberdiyevaning «O'zbek tili iboralari o'quv lug'ati» (O'TIO'L, 2007) kabi leksikografik manbalarda frazemalarning ma'no doirasini aniqlash jarayonida unda qo'shimcha uslubiy baho elementlari borligi ko'pincha hisobga olinmaydi. Ko'rinadiki, leksikografik va frazeografik manbalarda frazemalar turlicha izohlanadi, ularda frazemalarning qo'shimcha uslubiy ma'nosi (konnotativ xususiyati) ko'pincha qayd etilmaydi. Aslini olganda, frazemalarning uslubiy tomoni ta'kidlanganda lug'atlarda maxsus havolalar-belgilar qo'llanilishi lozim. Lekin turkiy tillar, jumladai, o'zbek tili frazemalari izoxida hozirgi kunga qadar bunga ko'pincha amal qilinmaydi.

Masalan, O'TILda frazemalar rombik bilan berilgan, ularning ayrimlari esa uslubiy (kitobiy, so'zlashuv tili singari) havolalar bilan ta'minlangan. Jumladan, «ko'zi qattiq» frazemasining «kishiga tikilib qaraydigan, uyalmaydigan, hayosiz» ma'nolari qayd qilingan, shu bilan birga, unga s.t. (so'zlashuv tiliga xos) degan havola ham qo'yilgan (O'TIL, 1, 411; O'TIL-5, 2, 446). Sh.Rahmatullayev lug'atida esa bu frazema qayd etilmagan. M.Sodiqova lug'atida «ko'zi qattiq» frazemasini «u nego naglyye (besstydnyye) glaza» deb tarjima qilingan va neodobr. (neodobritelno) degan belgi qo'yilgan (QO'RFL, 150).

Ba'zan frazemalarning emotsional-baho bo'yog'i lug'atlarda ularni izohlash tarkibiga kiritiladi (bu holat frazemaning uzual, lisoniy xususiyati bilan ham bog'liq). Masalan, A.Hojiyevning «O'zbek tili sinonimlarining izohli lug'ati» da «qazo qilmoq» iborasi oddiy so'zlashuvda, asosan katta yoshdagi kishilarga nisbatan va vafot etish vaqtlarida, uni boshqalarga xabar qilishda qo'llanishi ta'kidlangan (O'TSIL, 242-243). «Nobud bo'lmoq» iborasi ham qo'llanish jihatidan .oddiy so'zlashuvga xos, lekin u asosan go'daklarga nisbatan qo'llanadi. Endi bu ikki frazemaning O'TIL va O'TILdagi izohlari bilan tanishaylik: «Qazo qilmoq – o'lmoq, vafot etmoq» (O'TIL, P, 536; O'TIL-5, 5, 210); «Nobud bo'lmoq» - «halok bo'lmoq, o'lmoq» (O'TIL, 1, 505; O'TIL-5, 3, 45). Ko'rinadiki, O'TIL va O'TIL-5da har ikkala ibora izohida ularning qo'llanish xususiyati, uslubiy xoslanishi ochib berilmagan. O'zbek tilidagi «o'lmoq» ma'nosini anglatuvchi iboralar uslublararo ko'rib chiqilsa, ilmiy uslubda «vafot etmoq», «halok bo'lmoq»; rasmiy uslubda «joniga qasd qilmoq (suisid)», «hayotiga chek qo'ymoq», publisistik uslubda «umriga zomin bo'lmoq», badiiy uslubda esa «dunyodan ko'z yummoq», «ikki qo'li ko'ksida ketmoq», «hayotining ko'kini kesmoq» kabi sinonimlariga ega ekanligi ma'lum bo'ladi. Quyida mazkur iboralarning uslubiy xoslanishi jadval ko'rinishi keltirilgan (1-jadval).

Iboralar	Ma'no (Semantik yadro)	Konnotatsiya/tasviriylik	Uslubiy xoslik (Stilistik tavsif)
Vafot etmoq	Hayotdan ko'z yumish (hurmat bilan tilga olish)	Rasmiy, odobli, xolis	Rasmiy uslub — hujjatlar, matbuotda ishlatiladi
Jon taslim qilmoq	O'lish (tasviriy, diniy tusli)	Emotsional, badiiy	Badiiy / publitsistik — adabiyotda, maqolalarda
Halok bo'lmoq	O'lish (katta falokat natijasida)	Neytral yoki qat'iy, rasmiy	Ilmiy — statistik ma'lumotlarda, rasmiy xabar
Ikki qo'li ko'ksida ketmoq	O'lish (obrazli, milliy kolorit)	Badiiy, obrazli	Badiiy uslub — folklor, adabiy asarlarda
Joniga qasd qilmoq	O'z joniga qasd qilish (suisid)	Rasmiy, ijtimoiy muammo tusli	Rasmiy / tibbiy / ijtimoiy — xabarlar, tahlil
Umriga zomin bo'lmoq	O'limga sabab bo'lmoq	Ayblov ohangi, emotsional	Publitsistik — gazetalar, maqolalar

1-jadval. Semantik tahlil yordamida o'lmoq ma'nosiga ega frazemalarning uslubiy xoslanishi

Umuman olganda, so'zda bo'lgani singari frazemalarda ham mantiqiy-nominativ ma'no bilan birga ekspressiv-stilistik bo'yoqdorlik ham muhim ahamiyat kasb etadi. Ko'rinadiki, uslubiy ma'no inson ongining ekspressiv-baholash faoliyati mahsuli bo'lib, so'z va frazemaning tushuncha ifodalash xususiyati bilan uzviy bog'liqdir. So'z va iboraning denotativ hamda konotativ ma'nolarga ega ekanligi ularning badiiy tasvirda asosiy vositalardan biri sifatidagi rolini belgilaydi.

Frazemalarning emotsionalligi ularning turli xil his-tuyg'ularni, shaxs, predmetlarga nisbatan subyektiv munosabatlarni ifodalash bilan bog'liqdir. frazemalarning emotsionalligi quyidagi ikki omil asosida yuzaga chiqadi: a) obrazlilik; b) bir vaqtning o'zida ikki ma'noning reallashuvi. Darhaqiqat, frazemalar qo'rquv, shodlik, ajablanish, hayrat, taajjub, ironiya kabilarni ifodalash imkoniyatiga ega. Masalan, "o'pkasi to'ldi", "tabi xufton bo'ldi", «yurak-bag'ri qon bo'ldi», "yuragiga qil ham sig'maydi" kabi frazemalar qayg'u, alam va xafagarchilik emotsional bo'yog'iga ega bo'lsa, «og'zingizga bol», «og'zingga asal», «og'zingizga shakar», "tilingizga shakar», «labingizga shakar» singari undov frazemalar quvonch, sevinch emotsional bo'yog'ini ifodalaydi. «Xudo ursin», «jin ursin», «uyim kuydi», «esim qursin», «insofing bormi», «he, qurib ketsin» singari undov frazemalar esa qahr-g'azab, turli xil norozilik ottenkalarini ifodalaydi.

Ba'zan frazemalar bir vaqtning o'zida ham emotsionallik, ham baholash xususiyatiga ega bo'lishi mumkin. Masalan, «to'rt tomoning qibla» frazemasida «qayoqqa ketsang ketaver, ixtiyoring o'zingda» emotsional ma'nosi bilan birga (O'TIL-5, 5, 273), «qat'iy buyruq», taz'iyq bahosi ham anglashiladi: "Anvar aka jahl bilan qichqirib yubordi. – Qarzingdan qutul, keyin to'rt tomoning qibla, eshitdingmi, bola?" (B.Xudoyberganov. Lafz, 62). «Aflotun miya» iborasi esa aqlli kishilarga nisbatan qo'llanish bilan birga (O'TIL-5, 1, 118), o'zida "juda, nihoyat" baho semasiga ham ega. «Ilonning yog'ini yalagan» (O'TIL-5, 2, 198), "tegirmonga tushsa butun chiqadi" (O'TIL-5, 4, 47) iboralari esa «quv, ayyor» ma'nolarini emas, emotsional baholi «juda quv, juda ayyor» ma'nolarini ifodalaydi: "...- Men senga shu tomonini ataylab aytmagan edim. "Besh" ketdim – tegirmondan butun chiqibsan, barakalla!" (B.Xudoyberganov. O.n.s., 175) kabilar.

Frazemalar orqali ifodalanadigan ekspressiv-baho va emotsional-baho bo'yog'ining xilma-xil turlari mavjud. Ayrim frazemalar so'zlovchining kishilarga nisbatan ijobiy tavsifi, ijobiy bahosini ifodalasa ("labidan bol tomadi", "qo'y og'zidan cho'p olmagan", "musichayi beozor", "yuragida kiri yo'q", "yuragi keng", "yuragida o'ti bor", "dili toza", "ko'ngli toza" kabilar), boshqalari esa salbiy tavsif, salbiy baho bo'yog'ini ifodalash uchun xizmat qiladi ("beti qattiq", "yumshoq supurgi", "tili achchiq", "pixini yorgan", "ichi qora", "usti yaltiroq, ichi qaltiroq", "tili boshqa, dili boshqa" kabilar).

Frazemalar uchun xarakterli bo'lgan bunday uslubiy bo'yoqdorlikning asosiy turlari qatoriga quyidagilarni kiritish mumkin:

a) ironiya, kinoya semali frazemalar: "kovushi ko'chada qolibdimi?", "kuydirgan kalladay tirjaymoq", "tuxum bosib yotmoq", "dumini xoda qilib qochmoq", "beshigini tebratganmisan?", "laganga solmoq", "kesakdan olov chiqibdimi?", "ikki tug'ib bir qolganingmi?", "yog'i chiqadimi?" kabilar;

b) hazil-mutoyiba semali frazemalar: "qatig'i achimagan", "mulla mingan eshakdek (bo'lib qolmoq)", "miltiqning o'qidek", "bo'ri (mushuk) yeydimi?" kabilar: "– Nogiron, deysiz! Miltiqning o'qidek uchib yuribdi-ku! – kulib qo'ydi Zulfiqor..." (B.Xudoyberganov. O.n.s.) va hokazo.

v) mensimaslik, e'tiborsizlik semali frazemalar: "bino qo'ymoq", "balanddan kelmoq", "dimog'iga qurt tushmoq", "nazariga ilmaslik", "damida osh pishmoq", "dabdaba qilmoq", "katta gapirmoq", "bosar-tusarini bilmay qolmoq", "o'zidan ketmoq", "haddidan oshmoq" kabilar: "Hoy ovsar! Bosar-tusaringni bilmay qolding-ku!.." (Said Ahmad. G'ildirak) va hokazo.

g) nafratlanish, jirkanish semali frazemalar: "ko'rgani ko'zi, otgani o'qi yo'q", "ishingni qil", "toshingni ter", "ichingda it o'lganmi?", "ikkalasi bir go'r", "ko'zingni och", "go'ringga olib ketasanmi" kabilar; "...Ko'zingni och, mehnatsiz topilgan pul hech kimga vafo qilmagan. Shuncha pulni nima qilasan? Go'ringga olib ketasanmi?.." (Said Ahmad G'ildirak); "– Mana

choy... Kenjaboy Zulfiqorga yaqin o'tirmoqchi bo'ldi. – Nima balo, ichingda it o'lganmi? Nariroq tur-e! – Zulfiqor o'zini chetga oldi” (B.Xudoyberganov. O.n.s.) va hokazo.

d) tahdid semali frazemalar: “ichagini boshiga salla qilib qo'ymoq”, “jonini ko'ziga ko'rsatmoq”, “jonini olmoq” kabilar: “- Menga nojo'ya gap aytdingiz, kuyov. Agar boshqa odam shu gapni aytganda ichagini boshiga salla qilib qo'yardim. Singlim boshimni egib ketdi. Ammo men yigitlik belbog'imni boshimga solganim yo'q...” (Said Ahmad. Qirq besh kun) va hokazo.

Tilimizdagi frazemalarning asosiy qismi uchun muayyan baholash ottenkasi xarakterli bo'lgani sababli emotsionallik ularning doimiy belgisi bo'lib qoladi. Masalan, “yuragi shuv etib ketdi” iborasi normativ qo'llanishda ijobiy baho nozikligiga ega bo'lib, “bir lahza ichidan qo'rqish aralash hayajonlanmoq” ma'nosini ifodalaydi (O'TFL, 320; O'TIL-5, 5, 89). Said Ahmadning “Jimjitlik” romanida bu ibora “yuragi orqasiga tortib ketmoq” o'xshash varianti bilan qo'shilgan, kontaminatsiyaga uchragan holda qo'llanib, Tolibjonning ichki xayajoni, qo'rqishi, hadiksirashini ifodalashga vosita bo'lgan: “Birdan yuragi shuv etib orqaga tortib ketdi. Singlisi boshqa yoqqa ko'chib ketgan bo'lsa-ya” (S.Ahmad. Jimjitlik). Shu iboraga yaqin bo'lgan “yuragi qon bo'ldi” iborasi esa “diltang bo'lmoq, ziq bo'lmoq, xunob bo'lmoq” ma'nolarini ifodalaydi (O'TIL, 2, 470; O'TFL, 232; O'TIL-5, 5, 89) hamda negativ, ma'qullamaslik ottenkasiga ega: “Yotaverib, yuragim juda qon bo'lib ketdi, kechki havoda bir pas dala aylanay degan edim” (S.Ahmad. Hikoyalar); “...Yurtlarini toptayotgan, talayotgan nokaslarning dodini berolmayotganlaridan yuraklari qon, ertangi kunning mujmal va mavhumligidan aqlari parishon” (E.Samandar. Quyun izlari...).

Og'zaki so'zlashuv iborasi bo'lgan “kun bermaslik” // “kun bermaydi”ga berilgan quyidagi ikki izohdan keyingisi uning mazmunini o'zida ko'proq aks ettiradi: “Kun bermaslik; ta'bini xira qiladigan osoyshtaligini buzadgan harakatlar qilmoq” (O'TFL,130); “Kun bermaydi: tinch yashashga qo'ymaydi, doim turtkilaydi, azob beradi” (O'TIL, 1, 405; O'TIL-5, 2, 428).

“O'z(i)da yo'q” iborasining to'rt leksikografik manbadagi izohi esa biri ikkinchisini to'ldiradi: 1. O'zida yo'q – “benihoyat, haddan ziyod, juda-juda” (O'TIL, 2, 495; O'TIL-5, 5, 135); 2. O'zida yo'q – “benihoya, juda-juda” (O'TFL, 326) 3. O'zida yo'q hursand - rad do bezumiya” (O'RL, 193); 4.O'zida yo'q (xursand) - on naxoditsya na sedmom nebe ot radosti” (QRO'FL, 293).

Muayyan uslubga funksional jihatdan bog'liq bo'lmagan frazemalar uchun emotsionallik va baholash xususiyati nisbatan kamroq xarakterlidir, lekin ularning ko'pchiligi (keng ma'noda) ekspressiv xususiyatga ega. Masalan, “oq yo'l”, “omon bo'ling”, “yaxshi boring”, “yaxshi yotib turing” kabi frazemalar ekspressiv xususiyatlari bilan ajralib turadi. Bu tipdagi iborlardan, ya'ni so'zlashuv nutqi iboralaridan ayrimlari yuqori (ko'tarinki) xarakterga ega bo'lib, ma'qullash ottenkasini ifodalasa (“yaxshi boring”, “omon bo'ling” singari), qolganlari esa salbiy ottenkani ifoda etadi. Turli ekspressiv-emotsional baho xususiyatiga ega bo'lgan bunday frazemalar bir tipga, ya'ni muayyan uslubga xos bo'lmagan iboralar tipiga birlashadilar. Tilimizdagi bunday frazemalarning lisoniy xususiyatlari, matn tarkibidagi funksional-semantik imkoniyatlari ijobiy istak ifodalovchi iboralar sifatida maxsus tadqiq etilgan .

Ko'rinadiki, tilimizdagi iboralar uslubiy ma'nosining ikki komponenti o'rtasidagi aloqa xilma-xildir. Shunga ko'ra, iboraning funksional uslubiy xoslanishini belgilashda uning ekspressiv-baho bo'yog'i har doim ham asosiy mezon bo'la olmaydi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Abjalova M.A., Rashidova U.M. Til korpuslarida frazemalar bazasini yaratish omillari // "O'zbek tilining milliy korpusi: muammolar va vazifalar" xalqaro ilmiy-amaliy anjuman. – Samarqand, 25.03.2023. – B. 50-54.
2. Mamatov A. O'zbek tilida frazeologizmlarning shakllanishi masalalari. –T: O'TA, 2001 №3, 46-49 b.
3. Mamatov A. "Frazeologik stilistika masalalari," – Toshkent: Navro'z, 1991. – 120 b.
4. O'zbek tilining izohli lug'ati. 6 tomlik. 2, 3 -tom. –T.: 2022.
5. Rahmatullayev Sh. O'zbek tilining frazeologik lug'ati. – Toshkent, Qomuslar bosh tahririyati, 1992. – 382 b.
6. Rashidova U. O'zbek tilidagi somatik iboralarning semantik-pragmatik tahlili. Monografiya. – Samarqand, 2023.
- Rashidova, U. Abjalova, M. (2023). Til korpuslarida frazemalar bazasini yaratish omillari. Uluslararası Türk Lehçe Araştırmaları Dergisi (TÜRKLAD), 7(2), 273-278. <https://doi.org/10.30563/turklad.1283778>
8. Hojiyev A. O'zbek tilidagi sinonimlarning izohli lug'ati. –Toshkent, O'qituvchi, 1974. -308 b.